

KITAPXANALARDA REKLAMA ARQALI KITAPQUMARLIQTI RAWAJLANDIRIW

Muratbaeva Dina

Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat institute
Nókis filiali Kitapxana xabar iskerligi qaniygeligi 2 - basqish magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19241806>

Annotaciya. Maqalada kitapxanalarda reklamaniń hár qıylı usıllarınan paydalanıwdıń áhmiyeti haqqında sóz etiledi.

Tayanış sózler: kitapxana, reklama iskerligi, kitapxana reklamasınıń ózgeshelikleri.

Аннотация. В статье рассматривается важность использования методов рекламы в библиотеках.

Ключевые слова: библиотека, рекламная деятельность, специфика рекламы библиотеки.

Abstract. This article discusses the importance of using advertising methods in libraries.

Key words: library, promotional activities, specifics of library advertising

Prezidentimiz “Búgin hesh bir tarawda ilim jetiskenlikleri hám innovatsiyalıq texnologiyalardı ámeliyatta qollamay turıp rawajlanıwǵa erisip bolmaydı. Bul bolsa keń hám zamanagóy bilimge iye kadrlardı tayarlaw, olardıń mamanlıǵın asırıw, shet el tájiriylı belardı ózlestiriw sıyaqlı aktual wazıypalardı aldımızǵa qoyıp atır”, sonday-aq, «Jáhán tariyxı sonnan dárek beredi, hár qanday jańa civilizatsiya, jańa Oyanıw dáwiri kitap hám kitapxanalardan baslanadı», dep atap ótti [1].

Haqıyqattan da, Jańa Ózbekstan óz rawajlanıwın kitapxanalar iskerligin túpten jańalaw hám innovatsiyalıq ideyalardı ámeliyatqa nátiyjeli qollanıwdan basladı.

Málimleme jámiyetinde kitapxanalar ayrıqsha mashqalalarǵa dus kelip atır. Innovatsiyalar kitapxanalardıń kúshli hám hálsiz táreplerin, olardıń jumıs iskerligin úyreniw, sırtqı faktorlar tásinin analiz qılıw arqalı anıqlanadı. Málimleme texnologiyaları kitapxana qatnaslarına sezilerli dárejede tásir kórsetedi. Jańa texnologiyalıq sharayatta kitapxanalar tek ǵana málimleme texnologiyaları obekti emes, bálki bul processtıń aktiv qatnashıları bolıp tabıladı. Múmkin bolǵan maǵlıwmatlar kóleminiń ósiwi, tarmaqlardıń globalıasıwı, finanslıq támiynlew sheklewleri kitapxanalar hám olardıń xızmetkerleriniń rolin ózgerтип atır. Solay eken olar ózleriniń kúshli táreplerin qızıqlı tárizde bayanlawları, kóp qırlı jumısların járiyalap biliwleri, kórsetilip atırǵan xızmetler kólemin xalıqqa jetkiziwleri, olardıń áhmiyeti hám aktualıǵın kórsetiwleri zárúr.

Marketing iskerliginiń tiykarǵı maqseti hár qıylı pulsız hám pullıq xızmetlerdi engiziw emes, bálki qarıydarlardı olarǵa bolǵan mútajliklerin támiynlew bolıp tabıladı. Bul maqsetlerdi ámelge asırıwda kitapxananiń intellektuallıq ónimleri hám xızmetleri ornın asırıw ushın reklama xızmet etedi. Kitapxana xızmeti hám intellektuallıq ónimlerdiń ornın asırıwdıń zárúrli forması kitapxana reklaması bolıp tabıladı [2].

Kitapxana-málimleme iskerliginde reklamaniń áhmiyeti kútá úlken. Ol kitapxana haqqında, ondaqı xızmetler hám ónimler haqqında anıq paydalanıwshılardıǵa málimleme beredi.

Kitapxana reklaması funksiyasına resurslar, kitapxana xızmetlerin hám ónimlerine bolǵan talaplardı qalıplestiriw hám jańa málimleme-kitapxana xızmetlerin ǵalabalastırıw kiredi.

Kitapxana reklamasına qoyılatuǵın tiykarǵı talaplar:

- anıq hám potencial paydalanıwshılardı keń qamtıp alıw;
- reklamanıń olardıń talap hám mútajlıklarına sáykes keliwi;
- jedellik hám anıqlıq;
- turaqlı jańalanıp barıw;
- ápiwayı hám qısqashalıq;
- reklama xabarlarınıń jeńil eslep qalıwǵa qolaylıǵı;
- tapqırılıq hám operativlik;
- anıqlıq, hár túrlilik, kózge ayqın taslanıwlılıq;
- xızmet dárejesiniń reklamaǵa sáykes keliwi;

Reklama paydalanıwshılardı kitapxana xızmetlerin hám onıń intellektuallıq ónimlerine dıqqattı tartıwı, qızıqtırıwı hám reklamada kórsetilgen xızmetlerden paydalanıwǵa shaqırıwı kerek [3].

Kitapxana reklaması - kitapxana tárepinen ámelge asırılatusın kitapxana resursları, xızmetlerin hám ónimlerin reklama qılıw, paydalanıwshılardı kitapxananıń qálegen baǵdarına tásir kórsetetuǵın iskerlik túri hám qurallar kompleksi bolıp tabıladı. Reklama kitapxana turmısında onıń múmkinshiliklerin, texnologiyaların sáwlelendirep, kitapxana resursları hám xızmetlerin xalıqqa en jaydırıp, kitapxana-málimleme shólkemi hám onıń xızmetkerleriniń iskerliginiń ózine tánligin belgileydi. Reklama sebepli kitapxana óz múmkinshiliklerin keń auditoriyaǵa ashıp beredi.

Zamanagóy jergilikli hám shet el tájiriybeleri kitapxana iskerliginde reklama múmkinshilikleri qanshelli zárúr ekenligin kórsetip atır. Onıń áhmiyetli baǵdarları reklama materialların tarqatıw hám reklama siyasatınıń natıyjeliligini támiyinlew bolıp tabıladı. Búgingi kúnde kitapxanalarda kitapqumarlıq mádeniyatın rawajlandırıwda, kitapxana reklamasın jaratıwda ǵalaba xabar qurallarınıń áhmiyeti ógada áhmiyetli [4].

Ǵalaba xabar qurallarında, baspa materiallarında reklama ıqsham hám tásirsheń bolıwı kerek. Eger ol video bolsa, ol birinshi náwbette bolıwı, júda uzaq bolmawı kerek. Eger reklama radioda berilgen bolsa, ol nama menen birge bolıwı kerek. Baspa ǵalaba materiallarında reklama birinshi betke jaylastırılıwı hám anıq kórkem dizaynge iye bolıwı kerek

Kitapxana reklaması hám kitapxana iskerligin jaratıwda ǵalaba xabar qurallarınıń áhmiyetine baǵıshlangan shet el basparları sanı kóbeyip barmaqta. Olardıń qatarında V.K.Klyuev, E.M.Yastrebova, O.O.Borisova, G.Shelamova, E.V. Balashova sıyaqlı shet el qánigeleri hám taǵı basqa izleniwshiler miynetlerinde óz kórinisin tapqan.

Zamanagóy kitapxanalar aldında unamlı imidjdi qalıplestiriw hám paydalanıwshılardı óz fondlarınıń baylıǵı hám kórsetilip atırǵan xızmetler kólemi haqqında xabardar etiwdiń en nátiyjeli quralı bolǵan professional hám nátiyjeli kitapxana reklamasın jaratıw wazıypası turıptı.

Kitapxana reklaması hár bir insannıń ómirindegi materiallıq hám ruwxıy zatları ajırılmas baylanıstırıp, olardıń talap hám tileklerin birlestiredi. Biraq, kommerciyalıq reklamadan ózgesheligi, kitapxana reklaması adamlardı ruwxıy tabıslar menen baylanıstıradı, olardı jazıwshılar, súwretshiler, kompozitorlar hám hám basqalar menen ushırasıwlarǵa usınıs etedi.

Kitapxana reklaması jańa oqıwshılardı tartıw, paydalanıwshılardı xızmet kórsetiwdi jaqsılaw, ózine tartatıwın imidj jaratıw hám informaciya qarıydarlarına kitapxana qalelegen jóneliste tásir kórsetiwge járdem beredi.

Kitapxana reklamasınıń ayrıqsha ózgesheligi maǵlıwmatlardıń isenimliligi bolıp tabıladı.

Kópshilik reklama xabarlarına iseniwi múmkin, biraq olar isenimsiz ekenligin ańlap jetkennen soń, paydalanıwshılardıń kópshiligi málim bir kitapxanadan kelgen hár qanday xabarlarǵa unamsız qatnasta boladı.

Reklamaniń orayında reklama xabarı - kitapxana resursları, ónimleri hám xızmetlerinen paydalanıwdı xoshametleytuǵın ıqsham, janlı hám illyustrativ maǵlıwmat boladı. Reklama xabarın jaratıw dóretiwshilik process bolıp, ol úsh basqıshtı óz ishine aladı: xabar ideyasın qalıplestiriw, mazmunın qalıplestiriw hám formatın tańlaw. Reklama itibarǵa alınıwı ushın tuwrı pikir zárúrli áhmiyetke iye. Saylanǵan ideya maqsetli auditoriyaǵa múmkinshiligi barınsha uyqas bolıwı kerek.

Xabardı islep shıǵıwda maqsetli auditoriyanıń tiykarǵı sorawlarına juwap beriw zárúrli bolıp tabıladı:

- Ne usınıs ete alasız?
- Xızmetti qay jerde, qashan hám qanday shártlerde alıwım múmkin?
- Xızmetten paydalanıw qaǵıydaları qanday?

Reklama teksti anıq dálillerge tiykarlanǵan bolıwı kerek. Argumentlerdi tańlawda kitapxana hám málimleme resursları, ónimler, xızmetlerdiń ayrıqsha qásiyetlerin hám málimlemeden paydalanıwshınıń belgili bir ónimnen paydalanıwǵa qarar etiwine sebep bolǵan motivlerdi esapqa alıw kerek. Tekstlerdiń usılı mazmunına kóre emotsional, kórkem hám obrazlı yamasa mazmunlı hám dástúriy bolıwı múmkin.

Sońǵı waqıtlarda kitapxanalar sáwbetlesiw usılın abzal kórmekte, bul kitapxana hám onıń paydalanıwshıları arasındaǵı qatnaslarda erkin hám teń xarakterdi jaratıwǵa járdem beredi. Úndew gápler, ritorikalıq sorawlar yamasa soraw -juwap strukturaları qollanıladı.

Kitapxananıń ishki dizayni ishki reklamada jetekshi orındı iyeleydi. Kitapxana reklaması-kitapxana resursları, xızmetleri hám úgit-násiyatlaw bolıp tabıladı. Bul ózine tán iskerlik túri bolıp, málimlemeden paydalanıwshılardıń kitapxana ushın maqul bolǵan túrde tásir etedi.

Kitapxana reklamasınıń anıq maqset hám wazıypaları bar. Kitapxana reklamasınıń maqseti potecialdı xabardar etiw bolıp paydalanıwshılardıń kitapxana málimleme resursları, baspalar hám kitapxana xızmetleri haqqında maǵlıwmat beredi. Paydalanıwshılardı qızıqtırıw, óz xızmetlerin usınıw, anıq bir "ónim" di tańlawǵa shaqırıw, tabıslı túrde óz xızmetlerin bazarǵa shıǵarıwdan ibarat. Kitapxana xızmetkerleri kitapxanadan paydalanıwshılardı jeke biliwleri, olardıń mútajlıqları hám talapları haqqında biliwleri kerek.

Kitapxana reklamasınıń tiykarǵı maqsetleri tómendegilerden ibarat:

- kitapxananıń abırayın asırıw;
- jámiyetshilik, qáwenderler, jergilikli húkimet wákilleri, jámiyetlik shólkemleri hám basqalar tárepinen engizilgen jańa xızmetler haqqında bibliografik sıpatlama beriw;
- kópshilikke arnalǵan ámeldegi bibliografik xızmetlerdi saqlaw hám basqalar. Ádette tómendegi reklama usılları eń kóp qollanıladı.
- kitap kórgizbelerin (ásirese, tematikalıq) shólkemlestiriw;
- adamlar tıǵız orınlarda reklama betlerin tarqatıw;
- kiriw esiklerin ashıq kitap formasında bezew;
- kitapxana xızmetkerlerin ádebiy qaharmanlar sıpatında kiyindiriw hám tematikalıq kesheler ótkeriw;

- hár túrli temalarda qızıqlı sabaqlar ótkeriw, lekciyalar hám biypul kurslar ótkeriw;
- kitap kvestlerin (interaktiv oyunlar) ótkeriw hám basqalar.

Kitapxana dizayni keń kólemli qosımshalarǵa iye: reklama hám málimleme plakatları, kórgizbeler hám ilájlar dizayni, baspa materiallar hám kompyuterde jaratılǵan dizayn grafikası.

Funktsiyası boyınsha: biznes hújjetleri: blankalar, konvertler, múrájat qaǵazları, kitapxana logotipleri, kalendarlar hám basqalar.

Baspa reklama quralları: qaǵazlar, plakatlar, bukletler, kataloglar, press-relizlar. Buklet kóbinese kitapxana ushın qollanba bolıp xızmet etedi. Kitapxanadan paydalanıwshılardı kitapxana-resursları hám xızmetleri haqqında xabardar etedi. Olar arnawlı sánelerge baǵıshlangan boladı.

Búklemeler baspa materiallardıń eń belgili túrlerinen biri bolıp tabıladı. Olar ádette bir yamasa eki tárepleme, kishi formatlı baspalar bolıp olardıń abzallığı biraz arzanlığı menen hám túrli maqsetlerde paydalanıwǵa qolaylılıǵında bolıp, birinshi náwbette, kitapxanaǵa keliw hám olardıń dástúriy hám anıq xızmetlerinen paydalanıw ushın mirátnama sıpatında jiberiledi, sonday-aq, resurslardı qısqasha túrde járiyalaydı.

Plakat -bul biraz úlken aralıqtan itibardı qaratiw ushın arnalǵan, boyawlar menen bezetilgen baspa túri bolıp, kitap yamasa bir neshe kitap túrlerin reklama etedi. Plakat iqtıyarsız túrde itibardı qaratiw ushın arnalǵan. Iqtıyarsız eslep qalınǵan nárese este ánsat saqlanadı. Plakat úlken kólemde bolıp, ol kóp tásirge iye. Plakatqa qoyılatuǵın eń áhmiyetli talaplardan biri onıń tekstinde bolıp tabıladı.

Ǵalabalıq dástúrlerge mirátnamalar, usınıs etilgen ádebiyatlar, ádebiy-nama salonları hám klublarǵa aǵza bolıwshılardı usınıs etilip, kitapxana fondındaǵı kitaplar arasına, kataloglar janına jaylastırıladı hám kitapxanaǵa tapsırıladı.

Ǵalabalıq hám arnawlı kitapxanalar prospektlerdi baspadan shıǵaradı. Bular kóp betli, tomlı hám jaqsı súwretlengen baspa bolıp, quramı hám dizayni tárepinen prospekt bukletten parıqlanbaydı, onıń formatı kitapshaǵa uqsamasa da, ol bólimlerge bólingen boladı. Prospekt kitapxana isin tastıyqlaw ushın keńirek imkánıyatlardı beredi hám bukletten kóre uzaq múddetli paydalanıw ushın arnalǵan. Óziniń funkcional tábiyatına kóre prospekt estelik reklamasına uqsaydı, ol ádette joqarı sıpatlı qaǵazǵa basıladı, lekin mazmunı menen parıqlanadı, tek ǵana tiykarǵı maǵlıwmatlardı óz ishine aladı.

Kitapxana esikleri hám jaratılǵan displeyler kitapxana isi ushın reklamaniń ózine tán túri bolıp tabıladı.

Vizual reklama quralları prezentaciyalardı óz ishine aladı. Plakat prezentaciyaları reklamaniń jáne bir kórinisi bolıp faktler hám ideyalar járdeminde kórsetiwshi sızılmalar, eskizler, diagrammalar, tablitsalar hám basqa elementler, sonday-aq, kitapxana esabatı, belgili bir dáwir ushın hújjetler hám taǵı basqalar.

Kitapxananiń ishki dizayni reklamada jetekshi rol oynaydı. Interyer dizayni kitapxananiń lakonik, taza hám ayırıqsha formasın jaratıwǵa múmkinshilik beredi, bul jerde siz tuwrı kitap yamasa jurnaldı tabıwıńız, qızıqlı kitaptı oqıwıńız yamasa qızıqlı temadaǵı ilimiy maqalalardı úyreniwıńız múmkin.

Kitapxana dizayni keń kólemli qosımshalarǵa iye:

- reklama hám málimleme plakatları, kórgizbeler hám ilájlar dizayni;

-baspa materiallar hám kompyuterde jaratılǵan dizayn grafikasi.

Funkciya boyınsha:

- biznes hújjetleri, blankalar, konvertler, sapar qaǵazları hám basqalar;

- suvenirler: kitapxana logotipleri menen qálemler, papkalar, kalendarlar hám basqalar.

Kitapxana-málimleme oraylarında reklama usıllarınan paydalanıw birinshi náwbette kitapxananıń ornın hám paydalanıwshılar sanın asırıp, olarǵa nátiyjeli xızmet kórsetiwdi jedellestiredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Шавкат Мирзиёев Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т. «O‘zbekiston» нашриёти, 2021.
2. Паршукова Г.Б. Маркетинговые основания в библиотечной деятельности. Учебное пособие. Новосибирск 2005. -35-40 с.
3. То‘uchiyeva D. Axborot-kutubxona muassasalarida reklamanning o‘ziga xos xususiyatlari va ularning turlari // "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal, 2023, Fevral.
4. Раҳимов М. Аxborot kutubxona muassasalarida reklama// Infolib., 2018. №1
5. Махмудов М.Х. Kutubxona - axborot faoliyati menejmenti: O‘quv qo‘llanma.-Т., 2007. - 150 b.
6. Axborot-kutubxona va axborot-resurs markazlari ishini tashkil qilish.-Т.: А. Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2007. -68 b.
7. Ключев В.К., Ястребова Е.М. Маркетинговая ориентация библиотечно-информационной деятельности: Учебное пособие -М.: Издательство Моск. Гос. Инст. культуры. 1999. -144 с.